

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Milliy iqtisodiyotda uy xo'jaligi sektorini davlat tomondan tartibga solish mexanizimini takomillashtirish

Hudoyberdiyeva Nilufar Mengqobilova

Ilmiy rahbar: **Mametjanov Qaxramon Qurbandurdiyevich**

Mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyev iqtisodiyotni tartibga solishda davlatning roli masalaga e'tibor qaratib, "2017-yilda iqtisod sohasida zamon talablariga javob berish qaytish, yangi ma'no va samaradorlik birinchi bo'lib islohot qildi qadam tashladik. Mutlaqo bizning iqtisodiyotimiz bir qator qonunlar, farmonlarni yangi asosda tashkil etish va yanada liberallashtirish, qonunchilik bazasini takomillashtirish, ishlab chiqarishni modernizatsiya va diversifikatsiya qilish; va qarorlar qabul qilish, o'ylangan dasturlar va ular izchil amalga oshirilmoqda.

Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish qarorgohning asosiy maqsadi iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikka, mavjud tizimga erishishdir o'zgartirish, mustahkamlash va yaxshilashhozirgi sharoitga moslashish.

Demak, davlat tomonidan mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi va iqtisodiyottartibga solish zamonaviy iqtisodiy tizimlarning asosiy xarakteristikasi hisoblanadi.

O'zbekiston iqtisodiyotini isloh qilish hozirgi bosqichda YaIMdagi ulush

Iqtisodiyotning nodavlat sektori umumiy qiymatining 81 foizi shakl bo'yicha, davlat sektoriga 19% to'g'ri.

Davlat mulkini yanada xususiylashtirish ularning tartiblarini kengaytirish va

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

soddalashtirish, tadbirkorlik subyektlari ustav fondlarida davlat ishtirokini qisqartirish, davlat xususiylashtirilgan obyektlari negizida xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish yildan yilga jasidda davlat sektorining ulushi kamayib borayotganini ko‘ramiz.

So‘nggi o‘n yilliklarda jahon iqtisodiyotida, ayniqsa, jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi iqtisodiyotni tartibga solishning davlat shartlari solishtirishdagi roli, iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashda davlat ishtiroki nazariyasi munosabat tubdan o‘zgaradi. Jahon amaliyoti shuni ko‘rsatadiki, davlat sektori odatda etarli samarali ishlamadi shu sababli, iqtisodiyot pasayish tendentsiyasiga ega.

Shu bilan birga, moliyaviy-iqtisodiy xususiy sektor inqiroz bilan kurashish uchun etarlicha kuchli emas. Shu bois bozor mexanizmini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash yo‘nalishlarini takomillashtirish dolzarb masala hisoblanadi. Mamlakatda davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi optimal muvozanat iqtisodiyotda barqaror nisbatga erishish

jadal rivojlanishini ta‘minlaydi. Iqtisodiyotga davlat aralashuvining me‘yoriy darajasi davlat faoliyatidir. Bozor mexanizmining ishlashiga to‘sqinlik qiladi bu mexanizm kerak bo‘lganda to‘ldirilishi kerak. Chunki "faqat kapital, tovarlar, pul va odamlarning erkin harakati"jamiyatning eng yaxshi resurslari foydalanish mumkin.

Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish, hisoblash quyidagi qoidalarga muvofiq amalga oshiriladi:

- jamiyat, davlat iqtisodiyotni tashkil qilganda ularning manfaatlari haqida qayg‘urish, umumiy iqtisodiy ahamiyatgaega bo‘lgan chora-tadbirlarni qo‘llab-quvvatlash zarur;

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

- davlat xo'jaligini tashkil etishda ma'muriy mablag'lar emas, balki turli xil iqtisodiy asboblardan foydalanishingiz kerak;

- davlat tadbirkorlarining erkin, o'zaro hamkorligi raqobat uchun sharoit yaratish talabi davlat tanlovida ishtirok etadi lekin uning bosh hakami vazifasini bajaradi;

- davlat siyosati mamlakatda ijtimoiy barqarorlik, hamkorlik va hamjihatlikni ta'minlash orqali iqtisodiy o'sish va xalq farovonligini ta'minlashga qaratilgan bo'lishi kerak.

Olimlar va mutaxassislar tomonidan tan olingan hozirda amalga oshirilmoqda. Milliy taraqqiyot modelimiz uning asosiy tamoyillaridan biri - davlatning amaldagi iqtisodiyotning bosh islohotchisi sifatidagi roli.

davlatning tartibga solish funksiyasidan barcha kuchlarni yagona maqsad sari yo'naltirishda, barcha imkoniyatlardan foydalangan holda samarali foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son.

farmon.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi

Yaatnoma. // "Xalq so'zi", 2017 yil 23 dekabr.

3. Karimov I.A. Vatanimizning baxt, omad va buyuk kelajagi yo'lida xizmat qilish eng muhimi

oliy saodat bor. - T.: "O'zbekiston", 2015.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

4. O'zbekiston raqamlarda. Toshkent, 2017 yil.

